

Nature Morte à la Charlotte: um estudo de caso para refletir práticas conservativas e seu impacto ambiental

DOI:10.5281/zenodo.13743689

Branca Pernambuco Rezende¹, Carolina Kramm Lewandowski²

¹ brancarezende@hotmail.com

²Mestranda em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde, FIOCRUZ, carolinalewandowski@gmail.com

Palavras-chave: Conservação verde; conservação e restauro; gravura; carimbo.

Recentemente testemunhamos, no Brasil, uma amostra dos efeitos catastróficos que as alterações climáticas podem produzir. É imperioso que a classe de conservadores-restauradores brasileiros implemente uma urgente reforma no modo de atuação, atentando-se para as prioritárias medidas de conservação-restauração sustentável. A conservação-restauração desenvolve-se a passos lentos, dado que nós brasileiros, historicamente enfrentamos a escassez de recursos, as diferenças metodológicas, processuais e deontológicas, todas essas acentuadas pela falta do reconhecimento profissional do conservador-restaurador. Essas problemáticas somadas à preocupação do papel desse profissional frente à sustentabilidade foram questões norteadoras que conduziram um profundo estudo de caso através da obra impressa por Guy Spitzer. O objeto de estudo de caso, a obra "Nature Morte à la Charlotte", de Pablo Picasso (fração 159/350), incitou uma estratégia metodológica na qual se espera poder servir de alicerce para a prática profissional em casos análogos. A obra apresenta graves acidificação e contaminação fúngica com comprometimento da leitura da peça. Em adição, possui inscrições a caneta esferográfica e carimbo de autenticidade, que representam um nível de dificuldade mais elevado quanto aos tratamentos necessários do suporte (papel). Os processos interventivos foram planejados de forma que fosse minimizada utilização de água, bem como feita a substituição dos produtos químicos não biodegradáveis por alternativas não contaminantes para o meio ambiente e contou com a criação de um sistema de reaproveitamento de materiais utilizados nos processos de preservação. Os resultados desse processo, estabeleceram diretrizes que podem vir a contribuir como modelo para a implementação prática de conservação verde, contemplando desde o profissional de iniciativa privada até instituições culturais.

Referências bibliográficas:

COPEDÉ, M. La Carta e il suo Degrado. Firenze: Editora Nardini, 1994.

MUÑOZ VIÑAS, Salvador. Teoría contemporánea de la restauración. 1. ed. Madrid: Editorial Síntesis, 2003.

GREEN Conservation of Cultural Heritage Conference 2022 (Fourth Edition) Paths towards the sustainability of Cultural Heritage February 3rd-4th 2022 – Rome, Italy. Disponível em: <<https://www.yococu.com/en/green-conservation-conference/green-conservation-of-cultural-heritage-conference-2022-fourth-edition-paths-towards-the-sustainability-of-cultural-heritage-february-3rd-4th-2022-rome-italy/>>. Acesso em: 28 ago. 2024.